

Caso de efecto demostrativo de gestión del conocimiento en un proyecto de regalías de CTI: Hacia una línea de investigación, innovación e inversión en Ingredientes Naturales en el Valle del Cauca

Myriam Sánchez Mejía

Directora de Corporación Biotec (Centro de Investigación e Innovación en la Agricultura, Agroindustria y Bioindustria). Miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Dirección: Km 17 recta Cali-Palmira CIAT. Palmira (Valle), Colombia. Teléfonos: 57 (2) 4450114 / 57 (2) 4450115. E-mail: myriams@cgiar.org

Juan Sebastián Ramírez-Navas

Ingeniero Químico, Doctor en Ingeniería. Investigador en Corporación Biotec. Profesor Asistente (DOMT), Grupo GIPAB, Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle. Dirección: Ciudad Universitaria Meléndez, calle 13 # 100-00, edificio 338, oficina 2022. Cali, Colombia. ORCID: 0000-0002-6731-2784. E-mail: juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

Resumen. Más allá de los montos asignados y el cumplimiento de los entregables según la Metodología General Ajustada (MGA), en el Sistema General de Regalías de Colombia (Acuerdo 0037 CR SGR/2016), un proyecto de regalías de ciencia, tecnología e innovación (CTI), exitoso para la sociedad colombiana, requeriría considerar al menos cuatro componentes fundamentales que se analizan en este artículo. Ejercer liderazgo científico en el ejercicio de generación de nuevo conocimiento requiere de formación y habilidades específicas, claves y críticas para el éxito. El Proyecto en Ingredientes Naturales (IN SGR CTI), financiado por el Fondo de regalías de CTI en el Valle del Cauca, actualmente en ejecución, considera los argumentos planteados en este artículo como caso de efecto demostrativo. Recomendamos analizar, a partir del caso aquí presentado, cuellos de botella que afectan estos proyectos de regalías de CTI, teniendo en cuenta su alta complejidad.

Palabras clave: gestión del conocimiento, investigación, innovación, regalías de CTI.

Summary. Beyond the amounts allocated and the fulfillment of the deliverables according to the General Adjusted Methodology (MGA) in the Royalties system in Colombia (Agreement 0037 CR SGR / 2016), a royalty project of Science, Technology and Innovation (STI), successful for Colombian Society, would require considering at least four components fundamentals, which are analyzed in this article. Scientific leadership in this type of projects requires training and specific knowledge management skills, keys and critiques for success. The STI royalty funded Project on Natural Ingredients in Valle del Cauca -"IN SGR CTI"- currently in execution, considers the arguments raised in this article as a case of demonstrative effect. Taking into account their high complexity, it is recommended to analyze the bottlenecks identified in the case, for the STI royalties funded projects.

Keywords: Knowledge management, Research, innovation, STI royalties

Introducción

En Colombia, un proyecto de regalías de ciencia, tecnología e innovación (CTI) exitoso para la sociedad requeriría, según argumentamos en este artículo, considerar al menos cuatro componentes fundamentales: 1) una línea de investigación previa que soporte la propuesta, 2) un proceso sustentado de selección regional (PAED, Plan y Acuerdo Estratégico Departamental)(1), 3) una propuesta de generación de nuevo conocimiento, y 4) la optimización de experiencias y capacidades nacionales e internacionales, en convergencia con un interés compartido.

En este artículo, ilustramos la argumentación, con estos cuatro aspectos para el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de I+D+I para la producción de ingredientes naturales a partir de biomasa residual, Palmira, Valle del Cauca, Occidente" (IN

SGR CTI). Aprobado el 1 de Marzo de 2017 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Sistema General de Regalías en Colombia (OCAD) de CTI, para ser ejecutado por la alianza entre Gobernación del Valle, la Corporación Biotec y la Universidad del Valle.

Línea de investigación previa que soporte la propuesta

Corporación Biotec (CB) es un centro de investigación del Sistema Nacional de CTI de Colombia, con reconocimiento renovado por Colciencias mediante Resolución N.º 369 del 19 de abril 2018. Por un convenio especial, CB tiene su sede en el CIAT, vía Cali-Palmira, desde 1999. La misión de CB, en su actual etapa institucional, a partir del 2016, es construir y optimizar capacidades de investigación e innovación BIO de frontera, que contribuyan a la reconversión agrícola y a la

aceleración de bionegocios en sistemas agrícolas sostenibles de alto valor agregado, para vivir mejor (2). CB plantea ser referente para una bioeconomía tropical sostenible.

Una cultura de innovación en el sector BIO y la construcción de entornos favorables para la utilización de la biotecnología y las ciencias de la vida al servicio del desarrollo regional es indispensable para el fortalecimiento del ecosistema regional y de la Corporación (2). Cofinanciados por Colciencias, entre el 2010 y el 2014, CB lideró un proceso de conformación del Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología y las ciencias de la vida para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria (SRIB). Las dinámicas e implementaciones estratégicas generadas han permitido priorizar temáticas de interés para alianzas público-privadas y la concertación de proyectos asociativos. La bioprospección de la biodiversidad silvestre, marina y agrícola en el Valle del Cauca y el Occidente colombiano para la industria cosmética, la nutrición humana y la salud pública, fue una de las cuatro temáticas de interés BIO priorizadas en la región. Lo anterior dio origen a un desarrollo de investigación e innovación en ingredientes naturales (IN), soporte de la propuesta presentada al PAED del Valle del Cauca en el 2016 (2, 3).

Proceso sustentado de selección regional

El departamento del Valle definió en el 2016 de manera consensuada entre actores del ecosistema regional de CTI la visión para el 2025: “el Valle del Cauca será un Departamento con altos índices de equidad, competitividad y sostenibilidad en Colombia, mediante la CTI, para su transformación productiva y social con articulación regional y perspectiva global, en los focos: Biodiversidad, Agropecuario – Agroindustria, Servicios – Logística, Salud, Energía, Turismo y Educación” (1). Las apuestas del país en CTI son: producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina; empresas más sofisticadas e innovadoras; y cultura que valora y gestiona el conocimiento (4-6).

Propuesto por CB, el proyecto “Investigación e innovación para el desarrollo de ingredientes naturales para la seguridad alimentaria y nutricional, la salud pública y la cosmética y aseo”, fue priorizado en el foco agropecuario-agroindustria del PAED-Valle 2016. Esta propuesta dio origen al proyecto IN SGR CTI, cuyo objetivo es fortalecer y consolidar las capacidades de investigación e innovación y de uso de los recursos agroindustriales para promover y generar una oferta de IN de carácter diferenciadora e innovadora de clase mundial, a partir de la biomasa residual en el Valle del Cauca (5).

El proyecto, priorizado por el PAED-Valle el 3 de marzo del 2016 y aprobado por el OCAD de CTI el 1° de marzo de 2017, fue autorizado para su puesta en marcha, después de surtidos los procedimientos administrativos, el 23 de abril del 2018.

Propuesta de generación de nuevo conocimiento

El proyecto propende la generación de nuevo conocimiento (GNC), para lo cual están en marcha varios ejercicios de alistamiento. Entre ellos, revisar las bases conceptuales y el entendimiento de lo que implica generar conocimiento.

Teniendo claro que la ciencia es una de las actividades humanas más complejas que caracterizan el desenvolvimiento de la civilización contemporánea y que varía tan rápidamente en su forma y contenido, no admite tratamientos unilaterales dogmáticos. En este contexto, el desafío epistemológico es más profundo porque surgen cuestionamientos fundamentales que deben ser esclarecidos. Para lograrlo se necesita estructurar un sistema coherente de conceptos, leyes y teorías. La lógica y la epistemología son los soportes conceptuales fundamentales de la investigación científica (7).

Al hacer ciencia, se genera nuevo conocimiento. Paul Romer, principal proponente de la teoría de nuevo crecimiento, afirma que el conocimiento aplicado en el proceso de innovación es un bien que puede ser usado simultáneamente por un número ilimitado de individuos y que no está restringido por las leyes de la escasez; por lo tanto, la inversión en conocimiento genera un retorno cada vez mayor, gracias a la creación de nuevos mercados (8). Por otra parte, el conocimiento que puede ser costoso en su generación, una vez producido, se puede usar casi infinitamente a costos marginales mínimos y no solo por aquellos que lo producen (9). La consecuencia más importante de esta tesis es que las ideas se convierten en la raíz de la transformación social y en el principal motor del crecimiento económico. Cuando un país invierte en educación, ciencia y tecnología, y no destruye los incentivos para que sus ciudadanos adquieran ideas del resto del mundo, rápidamente puede sacar ventaja del conocimiento acumulado mundialmente y que está públicamente disponible (10).

En concordancia con la Ley 1286 de 2009 del Sistema de CTI, dentro de los proyectos de regalías de CTI se plantea como requisito la GNC (9). Siguiendo la teoría de Romer, una de las principales premisas a considerar es que el conocimiento generado a partir de la investigación y del desarrollo tecnológico nacional debe tener un mayor impacto sobre el sistema productivo y contribuir a la solución de las problemáticas de la sociedad colombiana (10).

En el Sistema nacional de CTI, como indicador de gestión, se obtienen productos de nuevo conocimiento (PNC). Los PNC son la expresión de la organización de la información y conocimiento que genera la actividad investigativa que se transforma en un activo intelectual compartible. Del conocimiento gestionado y generado se deriva la productividad científica y técnica (11). Según los lineamientos de Colciencias, los PNC pueden ser: artículos científicos, libros, capítulos de libro, productos patentados y

no patentados, creación artística, normas (sociales, ambientales, de salud pública) basadas en resultados de investigación, o *spin-offs* (emprendimientos de base tecnológica).

En el caso que presentamos a manera de ilustración, ha sido importante establecer qué tipo de PNC va a aportar la realización del proyecto, con el fin de focalizar los esfuerzos. Asociadas a la GNC, consideramos las actividades de apropiación social del conocimiento y las metodologías de seguimiento para darle continuidad al proceso y verificar que ese conocimiento tenga algún tipo de impacto sobre la sociedad.

Los procesos de GNC han sido estudiados por un grupo importante de autores que han propuesto o elaborado

diferentes modelos o metodologías, ya sea para explicar o para identificar sus diferentes etapas o ciclo de vida (11). Cada proyecto debe contar con un camino propio de GNC, en el que se adopten y adapten dichas metodologías. A manera de ejemplo, presentamos la propuesta metodológica de uno de los componentes del proyecto.

Como se observa en la figura 1, existe una interacción entre los diversos actores del proyecto que permiten el desarrollo coherente de cada una de las etapas, que desemboca en la GNC. La meta es obtener un modelo aplicable, *spin-offs* y nuevos proyectos, además del material escrito (artículos y libros). Algunos de estos resultados no son necesariamente incluidos en la MGA.

Figura 1. Propuesta metodológica componente 2 del proyecto IN SGR CTI.

Fuente: Corporación Biotec (CB), versión 2018.

Figura 2. Cadena de valor agricultura-agroindustria-bioindustria.

Fuente: Corporación Biotec (CB), versión 2016.

Optimización de experiencias y capacidades nacionales e internacionales

Colombia es un país agro-biodiverso (12, 13). Aprovechar este potencial exige fortalecer y centrar su bioeconomía en el conocimiento (14, 15). A nivel mundial registramos una tendencia hacia el consumo responsable, con incremento en la demanda de productos saludables que implican nuevos desarrollos de investigación e innovación para el sector

agrícola, la salud pública y el cuidado y la estética personal (2, 3, 15). En este contexto, los IN han tomado mayor importancia en la demanda global. El Valle del Cauca presenta una ventaja en su agrodiversidad y agroindustria derivada, por lo que podría optimizar sus recursos y capacidades al generar una oferta de IN innovadores y de alta calidad (3, 4) (figura 2).

La producción de IN como estrategia de investigación e innovación (I&I) en CB vincula el concepto de “reconversión

agrícola para vivir mejor”, aportando conocimiento e innovación a la cadena productiva en sistemas agrícolas sostenibles de alto valor agregado.

Identificada esta ventana de oportunidad, se reconoce, sin embargo, que el Valle del Cauca no aprovecha ni promueve el potencial de sus recursos agroindustriales, la biomasa residual resultante y sus capacidades de investigación e innovación para generar una oferta de IN locales de carácter diferenciadora e innovadora de clase mundial, con los volúmenes, calidad y estandarización necesarios, para contribuir sosteniblemente a optimizar la competitividad de las cadenas productivas de las industrias cosmética y aseo, alimentación y nutrición, en mercados nacionales e internacionales (16).

Para contribuir a resolver este problema, el proyecto IN SGR CTI obtuvo recursos de regalías por \$3000 millones de pesos para una duración de 30 meses. El proyecto ha sido planteado como un caso de efecto demostrativo, con el propósito de promover una línea de investigación, innovación e inversión en IN en el Valle del Cauca y el Occidente colombiano, en el marco de una bioeconomía tropical sostenible.

Metodológicamente el proyecto tiene una orientación al concepto de conocimiento de tercera generación hacia “conocimiento estrategia”, que acumula y supera las nociones de “conocimiento registro” y “conocimiento flujo”, para lograr impactos en el ecosistema que interviene. Su realización considera la conformación de una plataforma de I&I en IN, planteada como un ecosistema en el que se reconocen las características propias de la cadena productiva, donde interactúen las diferentes instituciones y todos los actores trabajen conjunta y coordinadamente, concentrando esfuerzos de I+D+I para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas y de investigación. Así, se busca darles respuesta a dichas necesidades a mediano y largo plazo, asegurando la competitividad y sostenibilidad de la industria de IN (17).

Discusión

¿Qué podríamos identificar como éxito en un proyecto de regalías de CTI? La correcta ejecución de los montos asignados y los entregables previstos en la MGA (generalmente limitados a publicaciones y documentos) es apenas el mínimo requerido para responder a la sociedad y a las instituciones relevantes.

¿Está la norma diseñada para este tipo de proyectos? Aspectos como el cumplimiento de los objetivos (no solo de los productos), el logro de los resultados en términos de beneficios para los actores, la generación de valor agregado en el ecosistema científico y de innovación, la sostenibilidad de la investigación y las innovaciones, así como la

continuidad en el tiempo de las iniciativas surgidas, serían factores a considerar en el éxito planteado (18).

Argumentamos, con base en observaciones en el caso analizado, considerar al menos cuatro componentes fundamentales que fortalecen la propuesta para superar las dificultades y apalancar el éxito: 1) una línea de investigación previa que soporte la propuesta, 2) un proceso sustentado de selección regional (PAED), 3) una propuesta específica de generación de nuevo conocimiento, y 4) la optimización de experiencias y capacidades nacionales e internacionales, en convergencia con un interés compartido.

¿Qué cuellos de botella encuentran estos proyectos, generalmente de alta complejidad? Observamos cinco en la experiencia del caso considerado en este artículo:

- a) La dificultad para contar con buenas prácticas institucionales tratándose de proyectos interinstitucionales, interdisciplinarios, con relaciones público-privadas.
- b) La dificultad para lograr visiones y acciones integrales, hacia un propósito compartido (falta cultura de trabajo en equipo).
- c) Dificultad en el ejercicio de gestión del conocimiento para ejercer liderazgo científico.
- d) Dificultad en orientación al retorno a la inversión en la investigación, así como en prever impactos en la sociedad: conocimiento de la estrategia (más allá de conocimiento registro y conocimiento flujo). La tendencia (y la norma) es generar documentos.
- e) Desfases en el tiempo entre el momento en que es aprobado y el momento en que el proyecto entra en ejecución. Para el proyecto analizado, entre el momento de su aprobación en el PAED y su puesta en marcha pasaron 2 años de gestiones y procedimientos administrativos.

Conclusiones

En el caso de efecto demostrativo analizado, el apalancamiento del proyecto en los cuatro componentes identificados como factores fundamentales de éxito, facilitó la superación de los largos plazos en los procesos hasta su puesta en ejecución. Sin embargo, estos plazos afectan la conformación de los equipos de investigación, su integración y su sostenibilidad en el tiempo. Surgen, en consecuencia, cuellos de botella como los mencionados en el caso, para los cuales es indispensable generar mecanismos que permitan superarlos. Ejercer liderazgo científico en la GNC en este tipo de proyectos de regalías de CTI requiere de formación y habilidades específicas, claves y críticas para el éxito.

El proyecto IN SGR CTI, actualmente en ejecución, considera los argumentos planteados en este artículo como caso de efecto demostrativo. Recomendamos analizar los cuellos de botella identificados a partir del caso analizado, en este tipo

de proyectos de regalías de CTI, teniendo en cuenta que tienen en común altos niveles de complejidad.

Bibliografía y referencias

1. GVC. PAED, Plan y Acuerdo Estratégico Departamental. Cali: Gobernación del Valle del Cauca; 2016
2. CB. Investigación e innovación como contribución a la reconversión agrícola para vivir mejor. Cali: Corporación Biotec; 2012.
3. Sánchez Mejía M, Gutiérrez Terán AM. Proceso de construcción del Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria (SRIB), en el Valle del Cauca, Colombia. *Journal of Technology Management & Innovation*. 2013;8:260-70.
4. Perfetti JJ, Balcázar Á, Hernández A, Leibovich J. Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Bogotá: Sociedad de Agricultores de Colombia, Fedesarrollo; 2013.
5. Corporación Biotec, Cámara de Comercio de Cali, Universidad del Valle. Investigación e innovación para el desarrollo de ingredientes naturales para la seguridad alimentaria y nutricional, la salud pública y la cosmética y aseo. (Comisión de Competitividad del Valle del Cauca. Agricultores/fruticultores, agroindustriales/procesadores, Grupos de I&I en IN. Proyecto priorizado en el PAED-Valle del Cauca). Cali: CB, CCC, UV; 2016.
6. Ocampo JA. Saldar la deuda histórica con el campo. Marco conceptual de la Misión para la Transformación del Campo. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación; 2014.
7. Romo Saltos LA. Cuestiones Lógico-filosóficas de la ciencia. Quito: Editorial Universitaria; 1994.
8. Romer P. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*. 1990;98(5-2):S71-102.
9. Colciencias. Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación año 2015. Bogotá: Dirección de Fomento a la Investigación, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias); 2015.
10. Romer P. Economic Growth. En: Henderson DR, editor. *The Concise Encyclopedia of Economics*. Carmel, IN: Liberty Fund, Inc.; 2007. p. 1-6.
11. García Delgado BM, Delgado Fernández M, Infante Abreu MB. Metodología para la generación y gestión del conocimiento para proyectos de I+D+I a partir de sus factores críticos. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*. 2014;25(3):185-205.
12. Departamento Nacional de Planeación. Colombia hacia el crecimiento verde. Bogotá: DNP; 2018.
13. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: PNUD; 2011.
14. Organisation for Economic Co-operation and Development. Estudios económicos de la OCDE, Colombia. Evaluación económica. Visión general. París: OrganisationECD; 2013.
15. Truitt N, Zeigler M. La próxima despensa global: cómo América Latina puede alimentar al mundo. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, Global Harvest Initiative; 2014.
16. Corporación Biotec, Universidad del Valle. GVC. IN SGR CTI. Informe técnico. Cali: CB, UV; 2017.
17. Corporación Biotec, Universidad del Valle. Desarrollo del proyecto IN SGR CTI. Cali: CB, UV; 2018.
18. Sánchez Mejía M. Towards a knowledge based local sustainable development. Propuesta de proyecto doctoral). Cali; 2014.